

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA BILIM BERISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Kubayeva Yulduz Ismailovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o‘qituvchisi

j.kubayev@tiiame.uz

G‘ulomjonova Sevinch

Toshkent amaliy fanlar universiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinflarda ta‘lim berish jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, uning ta‘lim samaradorligiga ko‘rsatadigan ta‘siri va erishiladigan natijalar xususida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, boshlang‘ich ta‘lim, texnologiya, axborot texnologiyasi, kompyuter.

Аннотация: В статье рассматривается использование компьютерных технологий в начальном образовании, их влияние на эффективность обучения и результаты, которые необходимо достичь.

Ключевые слова: образование, начальное образование, технологии, информационные технологии, компьютер.

Annotation: The article discusses the use of computer technologies in primary education, their impact on the effectiveness of teaching and the results to be achieved.

Key words: education, primary education, technology, information technology, computer.

Jamiyat taraqqiyotining asosiy kuchi bo‘lgan yosh avlodni aqliy, axloqiy, ruhiy va jismoniy barkamol qilib tarbiyalash hozirgi kunning eng dolzarb muammosi hisoblanadi. Bu muammoni muvaffaqiyatli hal etish uchun barcha imkoniyat va vositalarni ishga solgan holda, yoshlarning hayotini mazmunli, qiziqarli, foydali, sermahsul bo‘lishida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, turmush tarzimiz o‘ziga xos ta‘sir kuchiga ega. Ammo, bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda

bular yosh avlod kelajagi uchun yetarli emasligi hech birimizga sir emas. Zero, hozirgi o'sib kelayotgan kelajak avlodlari XXI asr – intellektual kompyuter texnologiyalari asrida o'sib-ulg'aymoqda. Insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o'ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashash bosqichiga o'tdi. Raqamli texnologiyalar jamiyati nomi bilan atalayotgan bu sharoitda iqtisodiy- siyosiy, ma'naviy-madaniy-axloqiy aloqalar intensiv tus olmoqda.

Mamlakatimizda ta'limning sifatini oshirish, ijodiy fikrlash, tanqidiy baholash, o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Umumiy o'rta ta'lim tizimida ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, o'quv-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, ta'lim xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish orqali umumiy o'rta ta'limni yangi bosqichga olib chiqish zarur[1].

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondoshuvni talab etadi.

Zamonaviy ta'lim tizimining asosini sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Uning yaratilishi va rivojlanishi texnik jihatdan murakkab, shu bilan bir qatorda bunday muhit ta'lim tizimini takomillashtirishga, ta'lim jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi hisoblanib, bunda kompyuter yordamida ta'lim jarayonini turli usullarda tashkil qilish va o'quvchilarning ko'p holatlarini nazorat qilish mumkin bo'ladi. Kompyuter texnologiyasidan foydalanib, oliy umumiy o'rta ta'limni tashkil qilish mobaynida turli axborotlarni yig'ish va ularni qayta ishlash, zarur bo'lganda kerakli ma'lumotlarni olish mumkin. Kompyuter

yordamida nazorat qilinadigan parametrlar to‘plami keng bo‘lib, ulardan asosiylari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

- o‘quvchilarning masalani echishga sarflagan vaqtini nazorat qilish;
- o‘quvchi tomonidan savollarga berilgan javoblarning to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini qisqa vaqt ichida aniqlash;
- o‘quvchiming savollarga javob berishida qo‘shimcha imkoniyatlariga va o‘tilgan mavzularga murojaatini tekshirish;
- berilgan masalani echishga necha marta uringanliklarini aniqlash.

Bu esa ta‘lim beruvchida vaqt masalasida samaradorlikka erishish imkonini beradi. O‘z navbatida bu butun bir sinfni qamrab olish imkoniyatini yaratadi. Qolaversa, kompyuter yordamida o‘quvchilarning fanlardan o‘zlashtirgan bilimni sinashning afzallik tomoni shundaki, o‘quvchida kompyuter bilan muloqot qilish ko‘nikmasi hosil qilinadi, rivojlantiriladi.

Yuqoridagi natijalarga, samaradorlikka erishish uchun ham hozirgi zamon o‘qituvchisi barcha zamonaviy texnika, axborot va pedagogik texnologiyalardan xabardor bo‘lishi davr talabidir. Nazariy va amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazishda yangi adabiyotlardan foydalanish bilan bir qatorda internet ma‘lumotlari va elektron kitoblardan foydalanish ta‘lim samaradiligini yanada oshiradi. Buning uchun avvalo o‘qituvchining o‘zi quyidagi bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi talab etiladi:

- kompyuterning asosiy texnik vositalari va ularning tavsiflarini bilishi;
- kompyuter savodxonligi, internet tizimi, modem aloqa va elektron pochtdan foydalana bilishi;
- dars jarayonida kompyuter texnikasidan foydalanish metodologiyasini bilishi;
- dars jarayonida axborotni saqlash, qayta ishlash tarqatish va namoyish qila olishi;
- axborot texnologiyalari ularni dars jarayonida joriy etish yo‘larini bilishi;
- axborot texnologiyalar asosida bilim olishning didaktik tamoyillarini bilishi;
- axborot texnologiyalar asosida muammoli ta‘limni tashkil etish bo‘yicha ilg‘or pedagoglarning tajribalarini o‘rganishi;

-dars jarayoniga tegishli bo‘gan manbalarni internetdan izlab topish va undan foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi [2].

Jamiyatning barcha jabhalarini keng ko‘lamda egallagan kommunikatsiya vositalari insoniyat rivojlanishining yangi davrini boshlab berdi. Media ta‘sirning ko‘lami va tezligi oshib, ommaviy axborot vositalarining insoniyat hayotiga allaqachon kirib borganligi, yosh chegarasidan qat‘iy nazar kundalik turmushning axborot vositalarisiz tasavvur qilib bo‘lmas darajada muhim elementiga aylanganligi ko‘p munozaralarga sabab bo‘lmoqda.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, o‘qitishning qaysi turi tanlanishidan qat‘iy nazar bugungi kunda ta‘limga axborot texnologiyalarini keng joriy etish, uning imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarur. Har qanday berilayotgan bilim tezkor, ishonchli va sifatli bo‘lsa ta‘lim oluvchida unga bo‘lgan qiziqish, uni egallashga bo‘lgan ishtiyoq ortib boraveradi. Darsda ma‘lumotlarni bu yo‘sinda taqdim etish esa albatta, zamonaviy kompyuter texnologiyalari orqaligina amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, zamonaviy kompyuter texnologiya vositalaridan foydalanish ham ta‘lim jarayonini yanada samarali qiladi. Interaktiv o‘quv dasturlari, video darslar va ta‘limiy ilovalar orqali o‘quvchilar o‘z qiziqishlariga ko‘ra turli mavzularda bilimlarini chuqurlashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Bu texnologiyalar o‘quvchilarni yanada faol va ijodiy ishlashga undaydi, shu bilan birga, ularga yangi bilimlarni o‘zlashtirishda qulaylik yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 26 noyabrdagi PQ–3296–sonli «Zamonaviy maktab»larni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida to‘g‘risida»gi qarori. <http://uza.uz/posts/3296>

2. Jabbarova Y. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA INTEGRATSIYAVIY – INNOVATSION YONDASHUVLAR. O‘zbekiston Respublikasi miqiyosida 2019 yil 6 mayda o‘tkazilgan respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari.